

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврүзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ: КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
И АКТУАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ****Караматуллаева З.Э.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Вирус Эпштейна-Барр - повсеместно распространенный вирус, поражающий 95% населения мира в какой-то момент жизни. Хотя инфекции, вызванные вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ), часто протекают бессимптомно, у некоторых пациентов наблюдается клинический синдром инфекционного мононуклеоза (ИМ). Чаще всего этот синдром встречается в возрасте от 15 до 24 лет. Его следует подозревать у пациентов с болью в горле, лихорадкой, увеличением миндалин, усталостью, лимфаденопатией, воспалением глотки и петехиями на нёбе. Тест на гетерофильные антитела является лучшим начальным тестом для диагностики инфекции ВЭБ, с точностью от 71% до 90% для диагностики ИМ. Однако в первую неделю заболевания частота ложноотрицательных результатов теста составляет 25%. ИМ маловероятен, если количество лимфоцитов составляет менее 4000 мм³. Наличие специфических антител иммуноглобулина М к вирусу Эпштейна-Барр подтверждает инфекцию, но этот тест более дорогостоящий, а результаты требуют больше времени, чем тест на гетерофильные антитела. Инфекция часто протекает бессимптомно, но у некоторых развивается клинический синдром инфекционного мононуклеоза (ИМ). В этой статье рассматриваются распространенные вопросы, касающиеся пациентов с этим синдромом.

Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, вирус Эпштейна-Барра, гетерофильные антитела, разрыв селезёнки, лимфаденопатия

**INFECTIOUS MONONUCLEOSIS: CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS AND
CURRENT CLINICAL ISSUES****Karamatullaeva Z.E.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Epstein-Barr virus (EBV) is a ubiquitous virus, infecting 95% of the world's population at some point in life. Although Epstein-Barr virus (EBV) infections are often asymptomatic, some patients present with the clinical syndrome of infectious mononucleosis (IM). This syndrome most commonly occurs between the ages of 15 and 24 years. It should be suspected in patients with sore throat, fever, enlarged tonsils, fatigue, lymphadenopathy, pharyngeal inflammation, and petechiae on the palate. Heterophile antibody testing is the best initial test for diagnosing EBV infection, with an accuracy of 71% to 90% for diagnosing IM. However, in the first week of illness, the false-negative rate of test results is 25%. IM is unlikely if the lymphocyte count is less than 4000 mm³. The presence of specific immunoglobulin M antibodies to the Epstein-Barr virus confirms infection, but this test is more expensive, and results take longer to obtain than the heterophile antibody test. The mainstay of treatment is symptom relief. Glucocorticoids and antiviral drugs do not reduce the duration or severity of the illness. Splenic rupture is a rare complication of infectious mononucleosis. Because physical activity during the first three weeks of illness can increase the risk of splenic rupture, sports are not recommended during this time. Children are at highest risk for airway obstruction, which is the most common cause of hospitalization for infectious mononucleosis. Immunocompromised patients are more likely to develop fulminant Epstein-Barr virus infection. Approximately 95% of adults worldwide are infected with the Epstein-Barr virus (EBV). The infection is often asymptomatic, but some develop the clinical syndrome of infectious mononucleosis (IM). This article addresses common questions regarding patients with this syndrome.

Keywords: infectious mononucleosis, Epstein-Barr virus, heterophilic antibodies, splenic rupture, lymphadenopathy

**ЮҚУМЛИ МОНОНУКЛЕОЗ: КЛИНИК-ЭПИДЕМИОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ ВА ДОЛЗАРБ
КЛИНИК МАСАЛАЛАР****Караматуллаева З.Э.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Эпштейн-Барр вируси (ЭБВ) ҳамма жойда учрайдиган вирус бўлиб, ҳаётнинг бирон бир даврида дунё аҳолисининг 95 фоизини юқтиради. Эпштейн-Барр вируси (ЭБВ) инфекциялари

кўпинча асимптоматик бўлса-да, баъзи беморларда юқумли моноклеоз (ЮМ) клиник синдроми кузатилади. Бу синдром кўпинча 15 ёшдан 24 ёшгача бўлган даврда учрайди. Томоқ оғриги, иситма, катталашган бодомсимон безлар, чарчоқ, лимфаденопатия, фарингеал яллигланиш ва танглайда петехиялар бўлган беморларда шубҳа қилиш керак. Гетерофил антитаначаларни текшириш ЭБВ инфекциясини таъхислаш учун энг яхши дастлабки тест бўлиб, ЮМни таъхислаш учун аниқлиги 71% дан 90% гача. Бироқ, касалликнинг биринчи ҳафтасида тест натижаларининг нотўғри-салбий даражаси 25% ни таъхил қилади. Агар лимфоцитлар сони 4000 мм³ дан кам бўлса, ЮМ эҳтимолдан йироқ. Дунё бўйлаб катталарнинг тахминан 95% Эпштейн-Барр вируси (ЭБВ) билан касалланган. Инфекция кўпинча асимптоматик бўлади, аммо баъзиларида юқумли моноклеоз (ЮМ) клиник синдроми ривожланади. Ушбу мақолада ушбу синдромли беморларга оид кенг тарқалган саволларга жавоб берилади.

Калит сўзлар: юқумли моноклеоз, Эпштейн-Барр вируси, гетерофил антитаначалар, талоқ ёрилиши, лимфаденопатия

e-mail: karamatullaevazebo@gmail.com

Введение. Наибольшая заболеваемость инфекционным моноклеозом (ИМ) наблюдается в возрастной группе от 15 до 24 лет, с ежегодной частотой около 5 случаев на 1000 человек в общей популяции. Более 90% взрослого населения мира к 35 годам имеют положительные серологические маркеры инфицирования вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ). ИМ преимущественно развивается при первичном инфицировании ВЭБ в подростковом возрасте, при этом гендерной или сезонной предрасположенности не выявлено [1]. Ежегодно от 10% до 20% ранее не инфицированных лиц заражаются ВЭБ, и у 30-50% из них развивается ИМ. У молодых взрослых вероятность перехода первичной инфекции в манифестный ИМ оценивается в 50% (диапазон 26-74%) [2,3]. В регионах с высоким социально-экономическим статусом первичное инфицирование в детском возрасте встречается реже, тогда как в развивающихся странах большинство случаев приходится на раннее детство. В течение первого года жизни инфекция редко благодаря пассивному материнскому иммунитету. В последние годы отмечено снижение заболеваемости ВЭБ-инфекцией среди подростков. У взрослых старшего возраста первичная инфекция редко прогрессирует до классического ИМ: годовая заболеваемость среди лиц младше 10 лет или старше 30 лет составляет менее 1 случая на 1000 человек [4,5]. У детей симптомы могут отсутствовать или быть неспецифическими, у молодых взрослых преобладают фарингит, задняя шейная лимфаденопатия, лихорадка и тонзиллит. У пожилых чаще развивается желтуха и реже - лимфаденопатия и спленомегалия. Целью данной работы является анализ современных данных об эпидемиологии, клинической картине, диагностике, лечении и факторах риска осложнений ИМ.

Материалы и методы исследования: Для достижения поставленной цели были использованы методы сбора информации, анализа литературных источников, описания, сравнения и обобщения. Использовались материалы текстовой базы данных PubMed (www.pubmed.gov), а также научных баз данных (<http://elibrary.ru>, <https://www.scopus.com>, <https://webofknowledge.com>) по медицинским и биологическим публикациям, изданным в период с 2020 года по ноябрь 2025 года.

Обсуждение исследования: Проведен обзор литературы по ключевым аспектам инфекционного моноклеоза. Источниками послужили опубликованные клинические исследования, мета-анализы, систематические обзоры (включая обзор Кокрейна), а также ретроспективные и проспективные когортные исследования, цитируемые в оригинальном тексте [6]. Анализировались данные о частоте симптомов, диагностической ценности тестов (гетерофильные антитела, специфические антитела к ВЭБ, лимфоцитарные критерии), эффективности глюкокортикоидов и противовирусных препаратов, а также частоте осложнений (разрыв селезенки, обструкция дыхательных путей). Для оценки диагностической точности использованы показатели чувствительности, специфичности и отрицательной прогностической ценности.

Результаты исследования: У 98% пациентов с ИМ отмечаются боль в горле, лимфаденопатия, лихорадка, усталость и увеличение миндалин. Фарингит встречается у 85%, переходящие петехии на нёбе - у 50%. В исследовании 2013 года среди студентов колледжа наиболее частыми симптомами были боль в горле (93%), шейная лимфаденопатия (76%) и усталость (66%) [7]. У взрослых старше 60 лет желтуха наблюдается в 26% случаев (против 8% у молодых), тогда как лимфаденопатия, фарингит и спленомегалия встречаются реже. Гетерофильные антитела присутствуют у 80-90% пациентов с клинико-гематологическими проявлениями ИМ. Чувствительность теста составляет 63-84%, специфичность - 84-100%, однако на первой неделе болезни частота ложноотрицательных результатов достигает 25% [5]. Количество лимфоцитов менее 4000/мм³ имеет 99% отрицательную прогностиче-

скую ценность для исключения ИМ. Критерии Хогланда (лимфоциты $\geq 50\%$ и атипичные лимфоциты $\geq 10\%$ от общего числа лейкоцитов) [8] обладают чувствительностью 61,3% и специфичностью 95%; наличие атипичных лимфоцитов $>10\%$ самостоятельно дает специфичность 92,3%. Тестирование на ВЭБ-специфические антитела имеет чувствительность 97% и специфичность 94%, но дороже и требует больше времени [9,10]. IgM к капсидному антигену ВЭБ подтверждает ИМ, IgG свидетельствует о перенесенной инфекции. Глюкокортикоиды уменьшают выраженность боли в горле только в первые 12 часов лечения, не влияя на длительность и тяжесть заболевания в целом. Противовирусная терапия (ацикловир, валацикловир) не дает клинически значимого эффекта. Метаанализ пяти РКИ не подтвердил эффективности ацикловира; валацикловир снижает выделение вируса через рот, но не улучшает симптомы. Разрыв селезенки (0,1-0,5%) возникает преимущественно в первые три недели болезни; физическая активность и проба Вальсальвы повышают риск. Обструкция дыхательных путей (менее 5% случаев) - наиболее частая причина госпитализации, особенно у детей младше 6 лет. Пациенты с иммунодефицитом и X-сцепленным лимфопролиферативным синдромом имеют высокий риск фульминантного течения и гемофагоцитарного синдрома. Представленные данные подтверждают, что инфекционный мононуклеоз остается значимой проблемой здравоохранения у подростков и молодых взрослых. Высокая серопревалентность к ВЭБ к 35 годам указывает на повсеместную распространенность вируса. Клиническая картина существенно варьирует в зависимости от возраста: от бессимптомного течения у детей до типичного синдрома у молодых и атипичного (с желтухой) у пожилых. Это требует настороженности врачей разных специальностей. Диагностический подход должен быть ступенчатым: быстрый и недорогой тест на гетерофильные антитела остается методом первой линии, однако его низкая чувствительность в первую неделю диктует необходимость повторного тестирования или использования ВЭБ-специфических антител при сохраняющемся подозрении. Простой гематологический критерий (лимфоциты $<4000/\text{мм}^3$) обладает высокой отрицательной прогностической ценностью и может быть использован для исключения ИМ в условиях ограниченных ресурсов. Отсутствие эффективной этиотропной терапии и ограниченная роль глюкокортикоидов (только для кратковременного облегчения фарингита) подчеркивают важность симптоматического лечения и профилактики осложнений. Ключевым практическим выводом является рекомендация воздерживаться от физической активности (включая спорт) в течение первых трех недель для снижения риска разрыва селезенки. Особого внимания требуют маленькие дети с риском обструкции дыхательных путей и иммунокомпрометированные пациенты, у которых инфекция может принимать жизнеугрожающее течение. Инфекционный мононуклеоз наиболее часто поражает лиц 15-24 лет. Диагностика основывается на комбинации клинических признаков, гетерофильных тестов и лимфоцитарных критериев, при этом ВЭБ-специфические антитела используются при неясных случаях. Эффективной противовирусной терапии не существует; глюкокортикоиды дают лишь краткосрочный эффект при боли в горле. Основное внимание следует уделять профилактике разрыва селезенки (ограничение физической активности в течение 3 недель) и раннему выявлению обструкции дыхательных путей, особенно у детей младшего возраста и пациентов с иммунодефицитом.

Заключение. Таким образом, инфекционный мононуклеоз требует от врача настороженности в отношении респираторных симптомов у молодых взрослых, рационального использования лабораторных тестов и строгого соблюдения режимных мероприятий для предотвращения жизнеугрожающих осложнений. Наибольшую угрозу представляют разрыв селезенки (0,1-0,5%), риск которого максимален в первые 3 недели, и обструкция дыхательных путей (особенно у детей младше 6 лет). В связи с этим обязательным является исключение любых физических нагрузок и контактных видов спорта (включая футбол) в течение 3 недель от начала заболевания. Группой наибольшего риска тяжелого течения являются пациенты с иммунодефицитами и X-сцепленным лимфопролиферативным синдромом.

Список литературы:

1. Орзикулов, А. О., Ш. А. Рустамова, З. Э. Караматуллаева and Э. Ф. Ибрагимова. "COVID-19 инфекциясини даволашда антикоагулянтлар ўрни ва аҳамияти." Материалы международной научно-практической конференции с участием международных партнерских вузов, PP. 206-215.
2. Орзикулов А. О., Рустамова Ш. А., Караматуллаева З. Э. Неврологические изменения при паротитной инфекции у взрослых (на примере Самаркандской области) //Uzbek journal of case reports. - 2023. - Т. 3. - №. 3. - С. 86-89.
3. Караматуллаева З.Э. Особенности течения кампилобактериоза у детей до года. Экономика и социум №1(140)-1 2026 www.iupr.ru
4. Mustayeva G. B. et al. About the so-called prolonged or persistent diarrhea in children //American Journal of Technology and Applied Sciences. - 2024. - Т. 20. - С. 48-51

5. Рустамова Ш. А., Кахрамонова А. К. Последствия у детей родившихся путем операции кесарево сечения (на примере Самаркандской области) //Uzbek journal of case reports. - 2023. - Т. 3. - №. 3. - С. 90-92.
6. Караматуллаева З.Э. «Современные подходы к предотвращению ботулизма» Экономика и социум №11(138)-1 2025 www.iupr.ru
7. Караматуллаева З. Э., Ибрагимова Э.Ф. Особенности течения паротитной инфекции у взрослых (на примере Самаркандской области). (2024). Современник аспекты паразитологии и актуальные проблемы кишечных инфекций, 1(1), 41-42.
8. Караматуллаева, З. Э., Ибрагимова Э. Ф., Мустаева Г. Б. "Роль микроэлементов при заболевании COVID-19." International Scientific and Practical conference «COVID-19 and other topical infections of Central Asia» June 23-24, 2022, Shymkent.
9. Караматуллаева, З. Э., & Ибрагимова, Э. Ф. (2020). Значение D-димера в прогнозе течения COVID-19. J Thromb Haemost, 18(6), 1324-1329.
10. Караматуллаева З.Э. «Современные подходы к предотвращению ботулизма» Экономика и социум 11-1 (138) 922-929 2025
11. Караматуллаева Зебо Эркиновна. Особенности течения серозного менингита паротитной этиологии у взрослых. Биомедицина ва амалиёт журнали.

Для цитирования: Караматуллаева З.Э. Инфекционный мононуклеоз: клинико-эпидемиологические аспекты и актуальные клинические вопросы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 911–914. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20339368>